

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Сатымуратов Руслан Абатович,

Давлетниязов Саламат Палуаниязович
dsala79@mail.ru

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза (Нукус, Узбекистан)

Аннотация: Компьютерные модели легко вписываются в традиционный урок, позволяя учителю продемонстрировать почти «живьем» многие физические эффекты. Кроме того, компьютерные модели позволяют учителю организовывать новые, нетрадиционные виды учебной деятельности.

Ключевые слова: модель, компьютерная модель, проект, учебный процесс, macromedia flash MX 8, процесс, эксперимент.

В последнее время интерактивные модели вошли в систему образования на уроках физики в качестве одного из средств обучения. Физика изучает и помогает изменять реальный мир, но знания, являющиеся результатом исследования этого мира, и рецепты его изменения обычно формулирует на языке моделей. Поэтому говорят, что физика – это наука о моделях.

Моделями с точки зрения познания являются физические понятия (объекты, которыми оперирует теория, и их характеристики, включая физические величины) и отдельные физические законы. Из самих понятий и законов строятся модели физических явлений. Моделями являются целые физические теории. В физических работах моделирование рассматривается как один из общих методов научного исследования, а модель – как средство получения знания [1-4].

В школьном курсе физики ко многим понятиям можно создать интерактивную модель. Приведем примеры фрагментов уроков с использованием интерактивных моделей.

Фрагмент урока по теме: Дисперсия света.

Дисперсии света является пространственное разложение монохроматического света на составляющие при попадании в вещество с заметной дисперсией. Так, например, при падении белого света на трехгранную стеклянную призму в результате дисперсии в стекле происходит разложение падающего излучения в спектр на составляющие – от красного света до фиолетового (см. рисунок 1). Причиной пространственного разделения света с разной длиной волны является зависимость угла преломления света от длины

волны при пересечении границы раздела воздух/стекло. При падении света из воздуха ($n_1=1$) на стекло, показатель преломления которого зависит от длины волны $n_2 = n_2(\lambda)$, закон преломления ($\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}$) можно записать в виде:

$$\sin r = \frac{n_1 \cdot \sin i}{n_2} = \frac{\sin i}{n_2(\lambda)}$$

Очевидно, что чем меньше показатель преломления n_2 , тем больше угол преломления r . А поскольку для прозрачных веществ с нормальной дисперсией показатель преломления уменьшается с увеличением длины волны, то длинноволновой красный свет имеет меньший показатель преломления n_2 , и преломляется под большим углом, чем коротковолновой фиолетовый свет, для которого n_2 больше. [5].

Рисунок 1. Дисперсия белого света в призме с нормальной дисперсией

Фрагмент урока по теме: опыта Резерфорда

При изучении темы «опыта Резерфорда» необходимо ввести понятие энергии через работу. Для этого можно использовать информационный модуль (см. рис. 2):

Учитель (останавливает компьютерную модель и строит на экране монитора график распределения рассеянных α -частиц по углам отклонения, после чего проводит фронтальную беседу).

Рис.2 Модель опыта Резерфорда

Каковы результаты эксперимента? Каких результатов ожидал Резерфорд? Какой вывод можно сделать о состоятельности модели атома Томсона? Результаты эксперимента оказались неожиданными: подавляющая часть α -частиц проходила сквозь фольгу практически без отклонения или с отклонением на малые углы по отношению к направлению своего первоначального полёта, но небольшая часть α -частиц отклонялась на значительные углы, достигающие почти 180° . Применяв методы теории вероятностей, Резерфорд показал, что такие отклонения не могут быть следствием многократных столкновений α -частиц с атомами, поэтому объяснить этот результат на основе модели атома Томсона невозможно.

Объяснение результатов опыта. Учитель. Резерфорд пришёл к выводу, что полученное в эксперименте распределение α -частиц возможно только в том случае, если внутри атома имеется чрезвычайно сильное электрическое поле,

которое создаётся положительным зарядом, связанным с большой массой и сконцентрированным в очень малом объёме. И он решил, что атом устроен наподобие планетной системы: малое по размерам положительно заряженное ядро, в котором сосредоточена почти вся масса атома, и отрицательные электроны, обращающиеся вокруг ядра по замкнутым орбитам. Заряд, отклоняющий-частицы на большой угол, не может принадлежать электрону, т.к. масса электрона мала по сравнению с массой α -частицы. Очевидно, что α -частица даже не почувствует электрон-«дробинку». Следовательно, электрон не изменит направление движения α -частицы. Это также позволяет сделать вывод, что с положительным зарядом, вызывающим отклонение α -частиц, связана значительная масса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Оспенникова, Е.В., Худякова, А.В. Работа с компьютерными моделями на занятиях школьного физического практикума / Е.В. Оспенникова,
2. А.В. Худякова //Современный физический практикум: Тезисы докл. 8-й конференции стран Содружества. – М.: 2004. – С. 246–247.
3. 9. Кавтрев А.Ф. «Компьютерные модели в школьном курсе физики». Журнал «Компьютерные инструменты в образовании», №2. СПб, Информатизация образования, 1998.С.4–47.
4. Begimkulov U.S.H., Mamarajabov M., Tursunov S.K. «FLASH MX dasturi va undan ta'limda foydalanish imkoniyatlari Toshkent 2006 yil.
5. А.И. Бугаев «методика преподавания физики в средней школе», Москва, 1981г.